

Reporte sobre la Compra de Medicamentos en Hospitales Públicos de Colombia

Con apoyo de:

Reporte sobre la Compra de Medicamentos en Hospitales Públicos de Colombia Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información y Poder”

Open Contracting Partnership

- **Claudia Vaca**, investigadora, coordinadora del estudio, profesora asociada y directora del Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información y Poder” de la Universidad Nacional de Colombia.
- **Julio Fajardo**, investigador Principal, consultor externo en materia de Aprovechamiento Estratégico
- **Álvaro Morales**, investigador del Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información y Poder” de la Universidad Nacional de Colombia.
- **Sergio Márquez**, investigador del Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información y Poder” de la Universidad Nacional de Colombia.
- **Ricardo Peña, Katerine Ramírez, Eimy Nicole Gil**, auxiliares de investigación del Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información y Poder” de las Facultades de Economía y Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.

Marzo 2022

Tabla de contenido

Resumen ejecutivo	3
Glosario	4
Introducción	5
Retos del sector salud en Colombia	6
Estructura del sector salud para la toma de decisiones del gasto en medicamentos	7
Hallazgos del análisis cualitativo	10
Hallazgos del análisis cuantitativo	12
Información e integridad en las compras públicas	19
Palancas de compra de medicamentos	21
Recomendaciones para incrementar el valor por dinero en la compra pública de medicamentos	23
Referencias	25
Anexos	26
Metodología del análisis cualitativo	26
Metodología del análisis cuantitativo	27
Recursos recomendados	

Resumen Ejecutivo

El rubro destinado a medicamentos compone aproximadamente el 20% del gasto en salud de Colombia. Tal magnitud de gasto amerita una comprensión del mercado y mecanismos de compra inteligente para lograr el mayor valor por dinero posible. No obstante, por diversos factores, los hospitales públicos en Colombia no llevan a cabo estas acciones y toman decisiones de gasto que resultan en la adquisición de medicamentos a precios poco competitivos, lo que supone un uso ineficiente del recurso y limita el acceso a medicamentos de la población tratada.

En esta investigación, el Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia llevó a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo de los procesos de adquisición de medicamentos por parte de los hospitales públicos del país entre 2020 y 2019 para elaborar un diagnóstico de la situación y proponer recomendaciones que maximicen el valor por dinero adquirido por estas instituciones.

Diagnóstico

- Prevalece la ausencia de mecanismos para promover la institucionalización de buenas prácticas de compra.
- Las ESE no contemplan la compra pública como un elemento estratégico y el enfoque operativo y jurídico predomina en el proceso de contratación.
- Cuando la demanda de los medicamentos se agrega en el tiempo y entre entidades (p.ej. utilizando la figura de cooperativa), el margen del precio de compra del hospital respecto al precio de venta del laboratorio disminuye.
- La gestión deficiente de inventarios y de la planeación de demanda impacta negativamente la obtención de valor por dinero en la compra de medicamentos.
- Los partícipes de la compra pública enfrentan importantes retos al utilizar los datos del Sistema de Compra Pública Colombiano para fortalecer la integridad e incrementar el valor por dinero en la compra de medicamentos: subregistro, datos incompletos incompletitud, calidad deficiente, información no estandarizada, ausencia de datos en formato abierto.

Recomendaciones

- Incluir en la próxima Política Pública Farmacéutica acciones orientadas a: (i) fortalecer las capacidades de la función de compras en las ESE, (ii)

fortalecer a las entidades sectoriales procurando una mejor articulación en actividades de vigilancia y control, (iii) proveer acceso a información detallada de compra de medicamentos en formato de datos abiertos y (iv) articular los sistemas de información farmacéuticos con el Sistema de Compra Pública Colombiano.

- Priorizar enfermedades y desarrollar estrategias de compra de medicamentos para su tratamiento (que contemplen palancas como la agregación de demanda, acuerdos de pago por desempeño o compras conjuntas).
- Incentivar la asociación entre ESE, habilitada por el Artículo 76 de la Ley 1438 de 2011, para implementar estrategias de compra de medicamentos.
- Asignar las funciones y recursos necesarios dentro del Ministerio de Salud para promover e implementar estrategias de compra de medicamentos.

Glosario

ACESI	Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y hospitales públicos.
ADRES	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
AFIDRO	Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo.
ANDI	Asociación Nacional de Industriales.
Código ATC	Sistema de clasificación anatómica, terapéutica y química. Índice de medicamentos organizados por grupo terapéutico.
CUM	Código Único Nacional de Medicamentos. Identificación alfanumérica asignada a los medicamentos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima.
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
DCI	Denominación común internacional, nombre genérico de un principio activo farmacéutico.
EPS	Entidades Promotoras de Salud.
ESE	Empresa Social del Estado, categoría especial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, cuyo objetivo es “la prestación de servicio de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud” (Decreto 1876 de 1994 art. 2). Hospitales públicos.
FENALCO	Federación Nacional de Comerciantes.
IETS	Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud.
INVIMA	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.

IPS	Institución Prestadora de Servicios de Salud.
OPS	Organización Panamericana de la Salud.
POS	Plan de Beneficios en Salud, anteriormente Plan Obligatorio de Salud. Conjunto de servicios de salud a los que tiene derecho un afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
REPS	Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.
SECOP I	Sistema Electrónico para la Contratación Pública, plataforma de registro de toda contratación realizada con dineros públicos.
SECOP II	Sistema Electrónico para la Contratación Pública, plataforma transaccional y de registro de toda la contratación realizada con dineros públicos.
SGSSS	Sistema General de Seguridad Social en Salud.
SISMED	Sistema de Información de Precios de Medicamentos.
SOAT	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.
UPC	Unidad de pago por capitación (UPC). Valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado.

Introducción

Este reporte está dirigido a responsables del desarrollo de políticas públicas en materia de salud, compras públicas y gobierno abierto; ordenadores de gasto, jefes de compras, jefes jurídicos, jefes de servicios farmacéuticos y profesionales de contratación de Empresas Sociales del Estado (ESE); investigadores de la academia y veedores ciudadanos. Tiene como objetivo general desarrollar una guía para adelantar compras públicas de medicamentos e insumos médicos. Para el cumplimiento de este objetivo, se han planteado los siguientes objetivos específicos (i) presentar buenas prácticas en la compra de medicamentos que pueden ser aplicadas por los hospitales públicos en busca de ahorros, (ii) enunciar las situaciones que indican que hay oportunidades de obtener mayor valor por dinero en la compra de medicamentos con la aplicación de esas buenas prácticas, (iii) presentar los principales retos para utilizar la información de compras de medicamentos en la toma de decisiones de gasto y (iv) presentar recomendaciones para mejorar las prácticas de compra de medicamentos en Colombia.

La primera sección de este documento enmarca los retos generales del sector salud y de la compra pública en Colombia. La segunda sección brinda al lector un contexto general sobre la estructura del sector salud en Colombia y la toma de decisiones de gasto en medicamentos en ESE en Colombia. La tercera sección expone los hallazgos del análisis cuantitativo de las compras de medicamentos por hospitales públicos en Colombia y la cuarta sección expone los hallazgos del análisis cuantitativo.

La quinta sección presenta los hallazgos en materia de calidad de la información para la toma de decisiones de gasto en medicamentos y la mitigación de riesgos de integridad. La sexta sección presenta siete buenas prácticas en materia de compra de medicamentos propuestas a partir de la literatura y validadas en los análisis cualitativo y cuantitativo. La séptima sección presenta las recomendaciones en materia de política pública, institucionalidad, desarrollo de capacidades y datos abiertos para avanzar en la compra estratégica de medicamentos. En los anexos se incluye la metodología de análisis cualitativo y cuantitativo.

Finalmente, el reporte está acompañado por una Guía de Buenas Prácticas en la Compra de Medicamentos, que busca explicar -con un enfoque práctico- cómo identificar qué buenas prácticas son relevantes de aplicar y los pasos para hacerlo. Adicionalmente, también se recomienda la Guía de uso de datos abiertos para la compra de medicamentos.

Retos del sector salud en Colombia

El sector salud en Colombia enfrenta múltiples retos para abordar la toma de decisiones de gasto basado en evidencia, en una coyuntura en la que la sostenibilidad financiera del sistema de salud se encuentra en entredicho. En primer lugar, la sostenibilidad financiera del sistema de salud es una de las circunstancias para las cuales se deben buscar alternativas tanto en la generación de nuevos ingresos, como en la optimización de los recursos con los que se cuenta actualmente. El envejecimiento de la población colombiana y la creciente migración al país generará un aumento de la demanda de servicios de salud, así como, un aumento del gasto, para lo cual el país debería estar alistándose para que ese aumento en el gasto sea financiable en el largo plazo (ANIF, 2021).

En segundo lugar, la sistematización y digitalización en el sistema de salud debe ser una de las prioridades para cualquier cambio que se quiera realizar y una base sobre la cual debe apoyarse el sistema. Se ha identificado que la implementación de la historia clínica electrónica, la prescripción en línea, la factura electrónica y la salud digital son necesarias para mejorar la eficiencia en el flujo de recursos y calidad en la atención de los pacientes.

En tercer lugar, la pandemia debido al COVID-19 puso de manifiesto la necesidad que el país tiene de reducir su dependencia de la importación de medicamentos y tecnologías en salud, para lo cual se deben buscar alternativas de producción local.

Por último, se debe promover y exigir más transparencia en el uso de los recursos del sistema de salud, pues aún son recurrentes los hechos de corrupción que se presentan dentro del sistema, principalmente en los recursos que se usan para la promoción de la salud pública dentro de los territorios.

En materia de compra pública, las ESE enfrentan los mismos retos que enfrenta la administración pública. Predomina el enfoque jurídico y operativo en las actividades de abastecimiento, la función de compras está fragmentada, desprovista de gobernanza y los procesos desarticulan las perspectivas técnicas, legales y de mercado. Los responsables de la compra enfocan sus esfuerzos en la elaboración de documentos para asegurar el cumplimiento de la normativa en compras y posteriormente en el cumplimiento de condiciones para ejecutar los recursos económicos. No hay metas estratégicas en materia de compras al interior de las entidades y el éxito tiende a medirse en términos de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, ejecución presupuestal e incumplimientos contractuales.

Estructura del sector salud para la toma de decisiones del gasto en medicamentos

El mapa de actores del sector salud para la toma de decisiones del gasto en medicamentos a través de las compras públicas se puede segmentar en tres grandes grupos. En primera instancia se encuentran las entidades encargadas de la regulación y la política pública del sector farmacéutico, tales como el [Ministerio de Salud y Protección Social](#), el [Invima](#) o el [Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud \(IETS\)](#). En segunda instancia están los actores del sector privado o gremial, como Fenalco, la ANDI o Afidro, encargados de la producción, importación, operación logística y dispensación de medicamentos. Por último, se destacan actores relacionados a la cooperación internacional, como la Agencia de Estados Unidos para el [Desarrollo Internacional \(USAID\)](#) o la [Organización Panamericana de la Salud \(OPS\)](#), que apoyan con recursos financieros y en especie la implementación de programas para el acceso efectivo a medicamentos. Hay otros actores, como las organizaciones de la sociedad civil o de la academia, pero no se relacionan en el mapa de actores al no tener injerencia directa en las compras públicas.

Gráfica 1. Mapa de actores

Fuente: Elaboración propia

El segundo componente es el flujo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS el cual inicia con las fuentes de financiación, las cuales se divide en siete: las cotizaciones, la prima SOAT, el Presupuesto General de la Nación, los recursos municipales, el Sistema General de Participaciones, las rentas cedidas y las regalías.

Las fuentes de financiación como lo son las cotizaciones, la prima SOAT, los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación y una parte del Sistema General de Participaciones, son gestionados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, por otra parte, fuentes como los recursos municipales, las rentas cedidas, las regalías y un porcentaje de recursos del Sistema General de Participaciones, son administradas por los departamentos, municipios y distritos.

Las entidades encargadas de administrar esos recursos financian seis componentes del sistema: la UPC del régimen contributivo, la UPC del régimen subsidiado, lo que no es financiado por la UPC compuesto por los presupuestos máximos y los recobros, la atención a eventos catastróficos, la salud pública y la atención de salud de la población no asegurada. La financiación de la UPC del régimen contributivo, lo no financiado por la UPC y la atención a eventos catastróficos, está a cargo de la ADRES, mientras que la financiación de las actividades de salud pública y la población no asegurada está a cargo de los departamentos, municipios y distritos. Finalmente, la UPC del régimen subsidiado es financiada en conjunto con recursos de la ADRES y los departamentos, municipios y distritos.

En cuanto a los actores que perciben estos recursos se encuentran las EPS del régimen contributivo y del régimen subsidiado, los operadores logísticos, las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y los laboratorios farmacéuticos, aunque estos últimos no hacen parte del SGSSS. A las EPS del régimen contributivo le son asignados los recursos de la UPC del régimen contributivo y una parte de lo no-UPC. Por su parte, a las EPS del régimen subsidiado le son asignados los recursos de la UPC del régimen subsidiado y la otra parte de lo no-UPC. A través de la figura del giro directo los operadores logísticos y las IPS pueden recibir recursos directamente de la UPC o de lo no UPC sin necesidad de que pase por la EPS. En el mismo sentido, las IPS reciben recursos por la atención de los eventos catastróficos, la atención a la población no asegurada y para adelantar las actividades de salud pública.

En cuanto al flujo de recursos dentro de estos actores se encuentra que las EPS hacen los pagos a las IPS, a los operadores logísticos o a los laboratorios farmacéuticos. Las IPS hacen pagos a los operadores logísticos o a los laboratorios farmacéuticos, y en el mismo sentido, los operadores logísticos hacen pagos a los laboratorios farmacéuticos.

Gráfica 2. Flujo de recursos dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la toma de decisiones en materia de gasto en medicamentos, existe una segmentación dentro del sistema de salud pues la adquisición de los medicamentos está a cargo de varios agentes que pueden o no tener alineados sus incentivos durante los momentos de negociación, lo que puede encarecer las transacciones. Una de las medidas que ha tomado el gobierno para reducir las ineficiencias que se generan frente a esta segmentación es la regulación de precios, donde se define un precio máximo para un grupo de medicamentos con características similares comparando el precio en Colombia con el de otros países. Actualmente esta regulación de precios se aplica en el punto mayorista y se adiciona un margen para las IPS. Otra medida que se ha tomado es la compra centralizada, pues ante situaciones en las cuales dejar la compra de medicamentos de muy alto costo a múltiples agentes conlleva a grandes ineficiencias, el gobierno decidió, por ejemplo, para los medicamentos usados en el tratamiento de la hepatitis C, hacer una compra centralizada de modo que se logre una reducción de precios y se asegure una adherencia adecuada en los tratamientos.

La disponibilidad de información relevante, actualizada y correcta es un factor crítico para habilitar la toma de decisiones de gasto basada en evidencia. En Colombia, de acuerdo con información del DANE, el gasto en salud como porcentaje del PIB ha sido del 7,2% en promedio durante los años previos al 2020, incrementándose hasta el 8,32% en este año debido a la pandemia de COVID-19. En materia de compra pública, el gasto asciende a alrededor de \$150 billones de pesos (alrededor de 40 millones de USD), equivalentes al 15% del PIB en 2019. Tanto el nivel de gasto como su impacto en el bienestar de la ciudadanía hacen que el gasto del sector salud merezca ser entendido en profundidad para plantear y ejecutar nuevas estrategias de compra que permitan obtener mayor valor por dinero mientras se facilitan las acciones de control estatal y social para robustecer la integridad del gasto en salud.

En materia de información de medicamentos, el sector salud cuenta con múltiples sistemas de información desarticulados entre sí. La base de datos de registros sanitarios de medicamentos administrada por el Invima contiene la totalidad de medicamentos que tienen permiso para su comercialización en el país. El Sistema de Información de Precios de Medicamentos - SISMED, administrado por el Ministerio de Salud, permite a las EPS, IPS, operadores logísticos y laboratorios farmacéuticos reportar los precios y cantidades de los medicamentos que venden en el país. El MIPRES, administrado por el Ministerio de Salud, contiene todas las prescripciones de los medicamentos que no se financian con cargo a la UPC y, dentro de uno de los módulos de la base de datos, se registran los precios y cantidades suministradas.

El Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, administrado por Colombia Compra Eficiente, registra información de los procesos de contratación financiados con recursos públicos. Los principios que rigen la actividad contractual y de manera explícita el artículo 14 de la Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de Salud obligan a las Entidades Sociales del Estado a "publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP". Algunos de los datos, como valor del contrato, nombre del proveedor, entidad compradora, fecha de firma del contrato, son registrados por las entidades compradoras y se encuentran en bases de datos estructuradas que son publicadas en formato de datos abiertos por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en el Portal de Datos Abiertos del Gobierno Colombiano en www.datos.gov.co. El detalle de los elementos que influyeron en la selección del proveedor con la oferta más ventajosa y los ítems, valores y condiciones de suministro negociados se encuentran detallados en los documentos del proceso y deben ser cargados por la entidad compradora en formato pdf, word o excel para consulta abierta del público. En la actualidad la mayoría de las ESE están utilizando el SECOP I, que sirve a manera de repositorio de información y en el que las entidades publican su actividad contractual en un lapso de hasta tres días después de ejecutado cada acto administrativo. **En este estudio se**

encontró que solamente cerca del 3% de las ESE utilizan el SECOP II para ejecutar el proceso de contratación.

En cuanto a la toma de decisiones en materia de gasto en medicamentos, existe una atomización dentro del sistema de salud pues la adquisición de los medicamentos está a cargo de varios agentes que pueden, o no, tener alineados sus incentivos durante los momentos de negociación, lo que aumenta el riesgo de encarecer las transacciones. Una de las medidas que ha tomado el gobierno para reducir las ineficiencias que se generan frente a esta segmentación es la regulación de precios, donde se define un precio máximo para un grupo de medicamentos con características similares comparando el precio en Colombia con el de otros países. Actualmente esta regulación de precios se aplica en el punto mayorista y se adiciona un margen para las IPS. Otra medida que se ha tomado es la compra centralizada, debido a que en ocasiones dejar la compra de medicamentos de muy alto costo a multiplicidad de agentes conlleva grandes ineficiencias. El gobierno decidió, por ejemplo, para los medicamentos usados en el tratamiento de la hepatitis C, hacer una compra centralizada de modo que se logre una reducción de precios y se asegure una adherencia adecuada en los tratamientos.

Hallazgos del análisis cualitativo

Para diagnosticar y cuantificar la compra ineficiente de medicamentos por parte de hospitales públicos, el Centro de Pensamiento siguió dos enfoques complementarios, cualitativo y cuantitativo, respectivamente. Para el primero, se trazó un mapa de actores relevantes y sus interrelaciones en el sistema de salud y compra pública de medicamentos. A partir de este mapa se seleccionaron agentes clave a entrevistar; las preguntas a cada agente estuvieron orientadas a su rol dentro del sistema y a corroborar los hallazgos del análisis cuantitativo de datos. Una explicación más detallada de la metodología se expone en los anexos.

Los hallazgos sobre factores de (in)eficiencia en la compra de medicamentos por hospitales públicos son expuestos a continuación agrupados en 5 categorías que fueron transversales en todas las entrevistas:

1. Capacidades internas de compra

- Las capacidades de buena parte de las ESE en materia de gestión de la demanda, gestión de compras y gestión de inventarios es deficiente e impacta negativamente el valor por dinero obtenido de las compras de medicamentos. La alta rotación de personal dificulta la consolidación de capacidad técnica en la entidad. Esta dificultad de consolidación de una capacidad interna de compras se relaciona también con la rotación de gerencia propia de los ciclos electorales.
- En las compras prima una perspectiva jurídica, enfocada en cumplir los requisitos legales pero que relega a segundo plano la eficiencia en el uso de los recursos.
- Las labores de presupuesto, farmacia, compras y tesorería están desarticuladas, dificultando la definición, implementación y evaluación de estrategias de compra.
- En buena parte de los hospitales, hace falta mejorar la gestión de inventarios. Esto evita desabastecimientos, vencimientos evitables, compras superiores a las necesidades y otorga información valiosa para la estimación de la demanda para futuras compras.
- En la mayoría de los casos, no se estima la demanda futura de medicamentos mediante métodos rigurosos. Además, el presupuesto no se calcula mediante un análisis de mercado sino añadiendo el IPC al presupuesto del año pasado.

2. Poder de negociación

- La situación financiera del sistema de salud y la atomización del gasto conlleva a un bajo poder de la demanda para un alto número de ESE, particularmente entidades pequeñas y ubicadas en áreas rurales. A hospitales pequeños en regiones apartadas, por ejemplo, los gestores farmacéuticos cobran más por los costos de transporte y los altos tiempos de pago de estas entidades.

- Si bien no son las prácticas más comunes, varias entidades ya conocen e implementan diferentes estrategias de compra de medicamentos que buscan incrementar el valor por dinero al favorecer la posición de negociación del hospital frente a la oferta. Entre estas estrategias se encuentran: compra conjunta entre entidades vía cooperativas, compras centralizadas a nivel nacional para ciertos medicamentos de alto costo, tercerización del servicio farmacéutico (integración hacia adelante en la cadena de suministro), reorganización de la cadena de suministro (compra a fabricantes), migración a medicamentos genéricos y acuerdos marco de precios.

3. Nivel institucional

- La implementación de la metodología de presupuestos máximos para algunos medicamentos mejoraba la situación de caja frente a los tradicionales recobros. Sin embargo, esta mejora en el flujo de caja de los hospitales no se ve traducida en mejores precios de medicamentos si no viene acompañada de un esfuerzo de estudio de mercado en la compra de medicamentos.
- Acciones de control preventivo limitadas por baja capacidad de control interno y entes de control externos.
- No hay una línea clara para determinar quién es responsable de (i) impulsar la adopción de buenas prácticas en compras de medicamentos dentro de las ESE y (ii) adoptar y evaluar buenas prácticas en materia de compras de medicamentos al interior de las ESE.
- El peso del impuesto de estampilla, especialmente en hospitales pequeños, lo termina absorbiendo el mismo hospital, pues es incorporado implícitamente en los costos de los medicamentos.

4. Sistemas de información

- Falta de publicidad y transparencia en la información de compras dificulta las actividades de control y genera situaciones de riesgo de corrupción.
- En la actualidad la mayoría de las ESE están utilizando el SECOP I, que sirve a manera de repositorio de información y en el que las entidades publican su actividad contractual en un lapso de hasta tres días después de ejecutado cada acto administrativo. En este estudio se encontró que solamente cerca del 3% de las ESE utilizan el SECOP II para ejecutar el Proceso de Contratación. No se está aprovechando el potencial del SECOP II, que además de su función como repositorio, es una plataforma transaccional.
- En materia de información de medicamentos, el Sector Salud cuenta con múltiples sistemas de información desarticulados entre sí. Es necesaria una mayor integración de los datos, en particular, vincular al SISMED el número de proceso de contratación del SECOP.

5. Cooperativas como aliados estratégicos

- Si bien para muchas entidades es claro lo que hay que hacer para comprar mejor, en la práctica no tienen las capacidades técnicas para llevar a cabo las tareas necesarias. Es por ello por lo que las cooperativas de hospitales públicos cobran relevancia como aliados estratégicos en la compra eficiente de medicamentos y otros insumos.

- Las Cooperativas Regionales de Hospitales pueden brindar mayor valor por dinero a las entidades con bajo poder de la demanda, pues son proveedores competitivos en el suministro y dispensación de medicamentos que no tienen incentivos para aprovechar su posición de poder para incrementar su margen de utilidad. A pesar de esto su participación en el mercado público es relativamente baja.

Hallazgos del análisis cuantitativo

Como se mencionó anteriormente, al menos un quinto del gasto en salud es destinado al gasto en medicamentos (ANDI, 2021). Para incrementar el valor por dinero en las compras realizadas con estos recursos es necesario aplicar conjuntos de buenas prácticas en materia de compras, también conocidos como palancas de valor, que han probado ser relevantes para obtener beneficios económicos en la adquisición de este tipo de tecnologías en salud de manera que una mayor eficiencia resulte en ahorros que puedan ser reinvertidos en mejorar la calidad y cobertura del servicio prestado.

Para saber qué palancas de valor son aplicables a la realidad de cada entidad, además de entender cuáles pueden tener más impacto en el gasto público, es indispensable contar con información que permita al equipo de compra analizar los resultados que están obteniendo con las prácticas de compra actuales.

Sin embargo, realizar un análisis cuantitativo de los procesos de compra de medicamentos en los hospitales públicos plantea unas dificultades de carácter metodológico. En primer lugar, la información de compra de medicamentos por parte de hospitales públicos que debe ser reportada al Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED) de la Comisión de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, ente rector del régimen de control de precios de medicamentos en Colombia, no tiene utilidad para efectos de análisis, pues por la estructura de este sistema de información que está vinculado a la identificación de los medicamentos a través del Código Único de Medicamento (CUM) del Invima, se dificulta la trazabilidad del medicamento al momento de la dispensación. Esto resulta en que los reportes allí contenidos no permiten hacer inferencia sobre unidades de medicamentos dispensadas, así como los precios de compra de estas tecnologías en salud.

En segundo lugar, las compras públicas realizadas por estas instituciones deben ser registradas en las bases de datos de compra pública, específicamente en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP que registra información de los procesos de contratación financiados con recursos públicos. Sin embargo, el registro de información en el sistema no cuenta con estructuras de datos estandarizadas para subcategorías de bienes (como es el caso de los medicamentos), lo que dificulta la transparencia al momento de análisis de los precios de compra de los hospitales.

En tercer lugar, la atomización de los procesos de compra y las dinámicas propias de las instituciones, llevan a que cada hospital decida la forma de compra de medicamentos, lo que hace que el rango anual de contratos de compra de medicamentos (y el monto de cada uno de estos) varíe de forma importante entre instituciones. Por lo tanto, hay un gran volumen de información no estructurada y/o

estandarizada que debe ser transcrita, procesada y analizada, para poder evaluar la calidad de los procesos de compra de los hospitales públicos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo consultor del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder, desarrolló una metodología de análisis que permite hacer inferencia sobre los procesos de compra de medicamentos en hospitales públicos en Colombia. Este proceso de agrupación o diseño de clúster y muestreo estratificado permite reducir el universo de hospitales públicos a analizar sin perder la capacidad de inferencia sobre los procesos de compra. La sección 5.1. describe la metodología seguida por el equipo consultor para el análisis, así como los resultados en cada etapa. La sección 5.2., presenta los resultados del análisis y analiza los precios de compra de los hospitales públicos en Colombia.

Resultados del análisis de los contratos de compra de medicamentos

Mediante este proceso de clústerización y selección se llegó a 88 entidades del universo de las 919. De estas 88, solo 70 reportan información en SECOP I o en SECOP II. Es decir, dado que la muestra es representativa, se puede inferir que el 80% de los hospitales públicos publican información de compra de medicamentos en SECOP I o SECOP II. **El 20% no reporta sus procesos contractuales ni en SECOP I ni en SECOP II, lo que constituye una falta de transparencia y disponibilidad de la información.** Las 70 entidades que sí reportan información se distribuyen geográficamente de la siguiente manera:

Gráfica 3. Hospitales públicos en la muestra

De las 70 entidades que sí reportaron contratos de medicamentos, el equipo recopiló un total de 2,485 contratos ejecutados entre 2019 y 2020 de compra de medicamentos y oxígeno. En ambos años estas 70 entidades gastaron más de 19 mil millones en estos rubros (\$ 119,355,073,807). El análisis de los contratos efectuados por clúster permite identificar regularidades en cada grupo.

Estos resultados indican que hospitales pequeños, presumiblemente por problemas de caja, deben efectuar muchas compras pequeñas atomizadas a lo largo del año. Por el contrario, hospitales

medianos, con mayores capacidades administrativas, técnicas y mayor poder de negociación aprovechan para concentrar compras, contratos de mayor monto repartidos en menos momentos en el año. Las entidades grandes naturalmente tienen contratos promedio mayores, pero ejecutan contratos con alta frecuencia a lo largo del año.

Gráfica 4. Valor promedio contratos y número promedio de contratos al año

Fuente: elaboración propia

Tabla 1. Monto promedio de contratos y números de contratos promedio al año por clúster

Clúster	1	2	3	4	5
Contrato promedio	\$ 183,041,996	\$ 15,615,171	\$ 24,407,589	\$ 258,094,374	\$ 55,709,226
Contratos promedio entidad año	7	27	4	62	4

Fuente: elaboración propia

Análisis de precios con SISMED

Una vez extraída esta información de los contratos de los hospitales a analizar, se procede a realizar la estandarización de la concentración y cantidad de unidades mínimas de dispensación para cada uno de los medicamentos extraídos. A partir de esto, es posible obtener el precio por unidades mínimas de dispensación (microgramo, miligramo, gramo, entre otras) para cada uno de los medicamentos comprados por los hospitales.

Ahora, para poder evaluar los precios de compra de los hospitales, es necesario compararlos con los precios de venta de los fabricantes y/o importadores. Esta comparación permite identificar el mark-

up (margen de ganancia sobre el costo de adquisición) que están pagando los hospitales en sus procesos de compra.

Para poder llevar a cabo ese análisis se requiere, en primera medida, extraer la información de venta de los laboratorios de los medicamentos identificados en los contratos. Dado que, como se mencionó anteriormente, los contratos no suelen identificar el código único de los medicamentos, se debe extraer de la base de datos de CUM (en todos los estados) de Invima la información de las presentaciones comerciales asociadas a las moléculas (a nivel ATC5), formas farmacéuticas y concentraciones que fueron compradas por los hospitales.

De tal forma que, de SISMED se extrae la información de precio promedio, precio máximo y precio mínimo de venta para cada una de las presentaciones comerciales que cuentan con el mismo ATC5-Forma Farmacéutica-concentración que los medicamentos adquiridos por las ESE. Posteriormente, se realiza la estandarización de la información del registro sanitario para estos medicamentos, especialmente en la concentración y las unidades mínimas de dispensación que contiene cada presentación comercial, de tal forma que se pueda estimar el precio promedio, máximo y mínimo por unidad de concentración.

Luego, para cada una de las combinaciones de ATC5-Forma Farmacéutica-concentración se calcula un precio promedio a partir del promedio simple del precio promedio por unidad mínima de concentración de cada una de las presentaciones comerciales del mismo grupo. Igualmente, se calcula el mínimo de los precios mínimos de venta por unidad de concentración y el máximo de los precios máximos.

Una vez se cuenta con los precios por unidad de concentración tanto para las compras de los hospitales como para las ventas de los laboratorios, se procede a calcular el *mark-up* para cada uno de los medicamentos comprados en los distintos procesos contractuales analizados. La fórmula de cálculo del *mark-up* es:

$$Mark\ up_i = \frac{P_{IPS,i}}{P_{Lab,i}} - 1$$

Donde, $P_{IPS,i}$ es el precio de compra de la ESE por unidad mínima de concentración del medicamento i y $P_{Lab,i}$ es el precio de venta del laboratorio por unidad mínima de concentración del medicamento i .

Resultados del análisis de los mark-up

Tabla 2. Mediana de los Mark-up en la compra de medicamentos por clúster

Cluster	Mediana Mark - up
1	50.5%
2	55.3%
3	65.1%
4	42.1%
5	112.3%

Fuente: elaboración propia

- El clúster 1 y 2 tienen los *mark-ups* más moderados entre los 5 clústers. Estos clústers agrupa a entidades en su mayoría de carácter departamental, son las entidades más grandes y con más recursos, solo superadas por las del clúster 4. Estos dos clústers se caracterizan por contratos con montos altos frente y un número relativamente pequeño de contratos al año. Su buen desempeño puede indicar la utilidad de agregar demanda en el tiempo, concentrando la contratación en determinados momentos del año.
- Las entidades del clúster 3 presentan, por su parte, el segundo *mark-up* más alto. Este clúster agrupa a los hospitales pequeños en municipios pequeños del país. Hay que recordar además que los hospitales en este grupo se ubican en promedio entre el 30 % de ESE con el valor más alto en la razón de las cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar. Esto puede indicar que restricciones en la caja y/o un manejo ineficiente de esta, deriva en mayores tiempos de pago y cobro, que a su vez se ven reflejados en mayores precios en la contratación de medicamentos. Este clúster se caracteriza por pocos contratos al año y de bajo monto, lo que es propio de entidades pequeñas con limitados recursos y que no son atractivas para los proveedores con precios más competitivos. Los datos indican que esta situación también deviene en mayores precios de compra de medicamentos.
- El menor *mark-up* corresponde al clúster 4. En este clúster se agrupa a las entidades más grandes del país, con mayores recursos, lo cual puede explicar, en parte, el que tenga el menor *mark-up* entre los clústers. Estos hospitales son los que tienen un contrato promedio mayor y los que al año efectúan mayor número de contrataciones. Este volumen de demanda resulta atractivo a los proveedores, que están dispuestos a ofrecer precios más competitivos para asegurar los contratos con estas entidades. Este comportamiento puede indicar la importancia de agregar demanda, es decir, pasar de contratos pequeños a contratos de mayor monto, lo que necesariamente requiere más planeación.
- El clúster 5, por su parte, es el que tiene el más alto *mark-up* de todos los clústers. En este se agrupan las instituciones medianas, se ubican en promedio entre el 50 % de ESE con valores más altos frente a las cuentas por pagar, lo que puede significar demoras en los pagos a los proveedores, que a su vez se puede ver reflejado en mayores precios en la contratación de medicamentos.

Resultados del análisis de regresión *mark-up*

Tabla 3. Factores que influyen en el margen de intermediación

Variable	Coficiente
Capital	1.53097 (8.60848)
Valor total de contratos hospital	0.02448 (6.68641)
Número proveedores del hospital	1.98549 (0.97512)

Mes de Ejecución	-0.22184 (1.02055)
Número Contratos Hospital	-0.11443 (0.07365)
Es Cooperativa	-2.20878 (28.06035)
Número clientes proveedor	2.12599 (1.43057)
Contrato promedio del proveedor	1.46123 (7.70295)
Observaciones: 552 R Cuadrado: 0.224	

Variable	Coeficiente
Capital	1.53097 (8.60848)
Valor total contratos hospital	0.02448 (6.68641)
Numero proveedores del hospital	1.98549 (0.97512)
MesEjecución	-0.22184 (1.02055)
Numero Contatos Hospital	-0.11443 (0.07365)
Es coperativa	-2.20878 (28.06035)
Número clientes proveedor	2.12599 (1.43057)
Contrato promedio del proveedor	1.46123 (7.70295)
Observaciones: 552 R cuadrado: 0.224	

Fuente: elaboración propia

La tabla 3 presenta los resultados de un modelo de estimación lineal que busca determinar cómo algunas características de los procesos de compra pueden incidir sobre los precios que pagan los hospitales por los medicamentos. La variable dependiente de este modelo es el *mark-up* de las compras de medicamentos por parte de las ESE e incluye ocho variables explicativas.

- *Capital* es una variable dicotómica que toma el valor de 1 cuando el hospital se encuentra en una ciudad capital de departamento y 0 cuando no.

- *Valor total contratos hospital* es el logaritmo de la suma de los contratos de compra de medicamentos para cada hospital, de acuerdo con lo registrado en SECOP.
- *Número de proveedores del hospital* es el conteo de la cantidad de proveedores que cada una de las ESE tiene registradas en SECOP.
- *Mes de ejecución* es una variable ordinal que indica el mes en el que se realizó la contratación y compra de los medicamentos.
- *Número contratos Hospital* es una variable discreta que corresponde al total de contratos de suministro de medicamentos que tiene la ESE registrada en SECOP.
- *Es cooperativa* corresponde a una variable dicotómica que toma el valor de 1 cuando la compra del medicamento se realizó a través de una cooperativa y 0 cuando no.
- *Número clientes proveedor* es una variable discreta del número de entidades que han contratado con el proveedor en cuestión, de acuerdo con lo registrado en la plataforma de compras públicas.
- Finalmente, *contrato promedio proveedor* es el logaritmo del valor promedio de los contratos registrados en SECOP para el proveedor del medicamento vendido al hospital.

Se observa que, cuando el hospital está ubicado en una ciudad capital suele tender a tener un mayor margen de intermediación, al igual que cuando una ESE cuenta con un mayor número de proveedores. Por otro lado, cuando la compra del medicamento sucede entrado el año, se suele tener un menor margen de intermediación en los precios de estos productos, al igual que cuando la compra se realiza a través de una cooperativa.

Información e integridad en las compras públicas

Mediante el análisis de datos es posible identificar comportamientos que señalan potenciales situaciones de riesgo de corrupción, como el favorecimiento a oferentes mediante el uso de requisitos habilitantes restrictivos, bajos niveles de publicidad, tiempos excesivamente cortos, o aceptación de las condiciones establecidas por el proveedor sin negociación. Para confirmar las causas de estos comportamientos y desestimar actos de corrupción es necesario profundizar en el entendimiento de cada caso y así llegar a conclusiones informadas. Sin embargo, en el caso colombiano la ausencia de campos clave de información en formato de datos abiertos en los hospitales públicos (i) imposibilita el levantamiento sistemático de banderas rojas de integridad, (ii) dificulta el entendimiento del mercado necesario para analizar cada caso señalado por una bandera roja y (iii) dificulta el mejoramiento continuo del modelo de banderas rojas existente.

Algunos de los datos de compras, como valor del contrato, nombre del proveedor, entidad compradora, fecha de firma del contrato, son registrados por las entidades compradoras en el SECOP y se encuentran en bases de datos estructuradas que son publicadas en formato de datos abiertos por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en el estándar de datos de contrataciones abiertas y en el Portal de Datos Abiertos del Gobierno Colombiano en www.datos.gov.co. El detalle de los elementos que influyeron en la selección del proveedor con la oferta más ventajosa y los ítems, valores y condiciones de suministro negociados se encuentran detallados en los documentos del proceso y deben ser cargados por la entidad compradora en formato pdf, word o excel para consulta abierta del público. Para el caso específico de los hospitales públicos, se pueden mencionar las siguientes dificultades sobre la información de compras públicas registrada en esta plataforma:

- Subregistro: A pesar de estar obligadas a publicar su actividad contractual en el SECOP, en ocasiones los procesos de contratación son soportados en documentos físicos y no son registrados en la plataforma tecnológica.

Ejemplo: El 20% de las entidades de la muestra no registran su actividad contractual en el SECOP I o el SECOP II durante 2019 y 2020. El 4% de las entidades de la muestra utilizaron SECOP II para realizar al menos una compra de medicamentos en el mismo periodo. Adicionalmente no es posible verificar si las entidades que registraron al menos un proceso de contratación en alguna de las plataformas del SECOP publicaron la totalidad de su actividad contractual.

- Falta de información completa: A pesar de estar obligadas a publicar todos los documentos del proceso, incluidos los Estudios Previos y las ofertas seleccionadas, en ocasiones solamente están publicados contratos que presentan un valor global y no detallan el tipo o valor unitario de los medicamentos adquiridos.

Ejemplo: El 37% de los contratos analizados reportan el precio acordado para cada unidad de medicamento.

- Calidad de los datos: Existen registros errados debido a (i) fallas de transcripción, (ii) errores de registro y (iii) falta de estandarización. Esto obliga a la revisión y corrección de valores de contrato, nombres de proveedores, números de identificación del proveedor, objetos del contrato y fechas de interés del proceso de contratación.

En la muestra se encontraron casos donde la información es transcrita al sistema incorrectamente por el comprador público (P.ej. el mismo proveedor es registrado con un único NIT, pero con nombres con ortografía). Adicionalmente al ser consultado el sistema presenta registros con identificadores (UID) únicos que duplican información, dificultando la tarea de limpieza y análisis. Por último, la ausencia de estandarización de campos permite a un comprador público registrar el mismo comprador con múltiples NIT (p.ej. con y sin dígito de verificación) o registrar un porcentaje de éxito como valor monetario (p.ej. una comisión del 6% del valor ahorrado en compras de medicamentos es registrado como un contrato con un valor de 6 pesos).

- Información no estandarizada: El registro de la información del detalle de los medicamentos negociados y los precios acordados no está estandarizado, dificultando su extracción, normalización y análisis.

La información detallada sobre los medicamentos requeridos debe incluir por lo menos los siguientes campos: (i) principio activo, (ii) concentración, (iii) unidad de medida, (iv) forma farmacéutica, (v) unidades por presentación, (vi) precio por presentación y (vii) precio unitario. En la actualidad la información registrada no incluye toda la información y no está estructurada en formato de datos abiertos.

- Ausencia de campos clave en formato abierto: La información de los procesos de contratación se encuentra en formato de datos abiertos, pero el detalle de los ítems adquiridos no está en formato de datos abiertos.

La información general de cada Proceso de Contratación registrado en SECOP es publicada en formato de datos abiertos. Sin embargo, la información detallada de los medicamentos adquiridos está registrada en los documentos del proceso y son datos no estructurados donde cada entidad construye sus listas y tablas de manera autónoma y las incluye en los documentos escritos en formato PDF y cargados en el SECOP. Junto con la ausencia de estandarización, esto dificulta su extracción y análisis.

- Calidad del análisis de la información: En general el volumen y la calidad de la información recolectada es deficiente y el nivel de análisis del mercado muy bajo.

Las entidades suelen limitar el análisis de la oferta a los valores de compra históricos de la entidad y a cotizaciones solicitadas a los proveedores con el fin de establecer el presupuesto del proceso de contratación. No hay estrategias de adquisiciones formalmente establecidas para mejorar los niveles de servicio o lograr ahorros que puedan traducirse a mejoras en la calidad del servicio de salud prestado. Los compradores manifiestan que no cuentan con la disponibilidad, competencias o herramientas para mejorar la planeación de las compras y el seguimiento a la obtención de beneficios.

Palancas de compra de medicamentos

Las palancas de valor en compras son acciones que al ser ejecutadas permiten a los compradores obtener mayor valor por dinero en los procesos de contratación. La literatura especializada (EU, 2021) (Ivey Centre, 2017) (Mckinsey, 2010) (WHO, 1999) (Medicines for Europe, 2019) identifica múltiples palancas de valor aplicables a la compra de medicamentos, con eficacia comprobada en múltiples escenarios. Sin embargo, su relevancia debe ser evaluada caso a caso para determinar (i) el impacto potencial y (ii) la facilidad de ejecución, a fin de seleccionar aquellas palancas que generen mayor valor con el menor esfuerzo.

Aquí presentamos seis palancas de valor en compras que fueron identificadas a partir del análisis cuantitativo y las entrevistas realizadas durante este proyecto, junto con los pasos a seguir para determinar su aplicabilidad. Es importante anotar que la aplicación de más de una palanca puede hacerse de manera simultánea con el fin de incrementar el valor por dinero obtenido en cada Proceso de Contratación. Puede encontrar información más detallada sobre cómo aplicar cada una de estas palancas de compra en la **Guía de buenas prácticas para la compra de medicamentos**.

1. Agregación de demanda en el tiempo

La agregación de demanda en el tiempo hace referencia a la práctica de consolidar los procesos de contratación de manera que la ESE negocie con el mercado las condiciones de compra el menor número de veces posible en el año.

2. Negociación conjunta - Agregación de demanda entre entidades

La agregación de demanda entre entidades hace referencia a la práctica de asociar a varias ESE para iniciar un proceso de contratación con el objetivo de seleccionar a los proveedores que presenten las ofertas más ventajosas. Posteriormente cada entidad suscribirá y ejecutará un contrato propio con cada oferente, derivado de la oferta realizada en el proceso de contratación conjunto.

La tabla 3 muestra que, realizar control por variables como el tamaño de la contratación, la ubicación del hospital, el mes de ejecución de contratos, entre otros elementos relevantes, al momento de compra de los medicamentos a través de una cooperativa, disminuye el margen del precio de compra del hospital respecto al precio de venta del laboratorio. Esta caída en el margen muestra que, cuando se utiliza esta herramienta para el proceso de compra pública se logra reducir el precio de compra de los hospitales versus cuando estos no utilizan el instrumento. Este resultado, a su vez, coincide con lo que se describe en la literatura y en las recomendaciones de política respecto a la agregación de la demanda para mejorar la capacidad de negociación de los demandantes de bienes.

3. Migración de marca a genéricos

La migración de marca a genéricos hace referencia a la práctica de solicitar medicamentos genéricos sobre medicamentos de marca en los casos en los que la patente de la molécula del principio activo ya no está vigente.

4. Solicitud de descuento por pronto pago

El descuento por pronto pago hace referencia a la negociación de descuentos sobre los precios acordados en los casos en los que el pago de las facturas sea en plazos inferiores a 60 días.

5. Optimización de requisitos habilitantes

La optimización de requisitos habilitantes hace referencia al análisis de los indicadores de capacidad financiera, capacidad organizacional y experiencia del mercado necesario para mitigar riesgos de cumplimiento sin restringir la competencia erróneamente.

6. Preferencia por presentaciones institucionales

La preferencia por presentaciones institucionales hace referencia a la práctica de adquirir medicamentos en empaques con alto número de unidades cuando la demanda sea alta y posteriormente reenvasarlos o reempacarlos para hacer la dispensación de dosis unitarias.

7. Estimación de demanda de medicamentos

La estimación de necesidades de medicamentos consiste en proyectar cuáles medicamentos y en qué cantidades serán requeridos en un periodo de tiempo posterior por el hospital. Esta proyección se realiza con base en datos históricos de compra, uso y vencimiento de medicamentos y en el perfil epidemiológico de la población atendida por el hospital. Se recomienda la Guía Práctica para la Planificación de la Gestión del Suministro de Insumos Estratégicos de la Organización Panamericana de la Salud -OPS- para más información sobre este proceso.

Recomendaciones para incrementar el valor por dinero en la compra pública de medicamentos

Con base en los resultados del análisis cualitativo y cuantitativo, se proponen las siguientes recomendaciones a nivel país organizadas en cinco frentes de acción para incrementar el valor por dinero en la compra pública de medicamentos.

1. Recomendaciones de política pública

- a. Incluir en la próxima Política Pública Farmacéutica acciones orientadas a: (i) fortalecer las capacidades de la función de compras en las ESE, (ii) fortalecer a las entidades del sector salud del orden nacional para promover la eficiencia en la compra de medicamentos, a la vez que la articulación de las actividades de vigilancia y control, (iii) proveer acceso a información detallada de compra de medicamentos en formato de datos abiertos y (iv) articular los sistemas de información de salud con el SECOP.

Para facilitar la aplicación de las recomendaciones de acceso y uso de la información, se propone una Guía de uso de datos abiertos para la compra de medicamentos para su difusión.

- b. Establecer la agenda de priorización de enfermedades, y de los territorios en los que se presentan con mayor frecuencia, para orientar las estrategias de negociación o compra centralizada de los medicamentos que se requieren para su tratamiento.
- c. Formular y poner en marcha un plan de vigilancia tecnológica de innovaciones farmacéuticas que anticipe la presión sobre el gasto en hospitales públicos.

2. Recomendaciones a nivel institucional

- a. Fortalecer la capacidad y la competencia de la Dirección de Medicamentos del Ministerio de Salud y de la ADRES para promover las buenas prácticas de compra y el impulso de las negociaciones o compras centralizadas de medicamentos.
- b. Diseñar e implementar un programa de desarrollo de capacidades de compra y abastecimiento en las ESE, incluyendo aquellas requeridas para consolidar la integridad en la compra pública.

- c. Fortalecer al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a otras entidades del sistema de vigilancia en salud, procurando una mejor articulación intra e intersectorial en actividades de vigilancia y control.
- d. Incentivar las alianzas entre ESE, a las que hace referencia la Ley 1438 de 2011 en su artículo 88, modificado por el artículo 71 de la Ley 1753 de 2015 con el objetivo de aprovechar economías de escala y mejorar la calidad, oportunidad, eficiencia y transparencia en la contratación.
- e. Interconectar las diferentes bases de información pública del sector salud para facilitar a los hospitales el estudio de precios del mercado previo a los procesos de compra. Particularmente, vincular desde SISMED el código de proceso de contratación del SECOP y facilitar el acceso a datos de compra clave en formato de datos abiertos.

3. Recomendaciones sobre buenas prácticas de compra o palancas de valor

Se proponen una serie palancas o buenas prácticas de compra, es decir acciones que permiten a los compradores obtener mayor valor por dinero en los procesos de contratación y eficiencia en la ejecución de recursos públicos:

- a. Agregación de demanda que considere:
 - i. Consolidar los procesos de contratación de manera que la ESE negocie en el mercado las condiciones de compra y el menor número de veces posible en el año, tomando en cuenta variables como el tamaño de la contratación, la ubicación del hospital, el mes de ejecución de contratos, entre otros elementos relevantes.
 - ii. Optimizar los procesos de negociación y contratación para seleccionar a los proveedores que presenten las ofertas más competitivas, a través de las cooperativas de hospitales o mediante alianzas estratégicas.
- b. Migración de medicamentos de marca a genéricos: solicitar medicamentos genéricos en cambio de medicamentos de marca en los casos en que estén disponibles y tengan un valor menor.
- c. Gestión de la cartera y descuento por pronto pago: negociar descuentos en los casos en los que el pago de las facturas sea en plazos inferiores a 60 días.
- d. Optimización de requisitos habilitantes: establecer requisitos habilitantes que mitiguen riesgos de incumplimiento pero que no restrinjan erróneamente el universo de proveedores aptos.
- e. Preferencia por presentaciones institucionales: adquirir medicamentos en empaques con alto número de unidades cuando la demanda sea alta y posteriormente reenvasarlos o reempacarlos para hacer la dispensación de dosis unitarias.
- f. Estimaciones de demanda de medicamentos: Proyectar cuáles medicamentos y en qué cantidades serán requeridos en un periodo de tiempo posterior por el hospital. Esta proyección se realiza con base en datos históricos de compra, uso y vencimiento de medicamentos y en el perfil epidemiológico de la población atendida por el hospital.

Referencias

- ANDI. (2021). Cifras Sector Salud Mercado Farmacéutico. En <http://www.andi.com.co/Uploads/CIFRAS%20SECTOR%20FARMA%20-%20CA%CC%81MARA.FARMA-ANDI.2020-2021-Mayo.pdf>
- ANIF. (2021). Sistema de Salud en Colombia: Logros, retos y sostenibilidad financiera. En <http://www.andi.com.co/uploads/2%20Mauricio%20Santamaria.pdf>
- European Union. (2021). Public Procurement in Healthcare Systems. En https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/expert_panel/docs/027_public_proc_healthcare_sys_en.pdf
- Ivey International Centre for Health Innovation. (2017). Health Sector Supply Chain Strategy & Management. En <https://www.ivey.uwo.ca/media/3780486/health-sector-supply-chain-strategy-management.pdf>
- Mckinsey. (2010). How sourcing excellence can lower hospital costs. En https://healthcare.mckinsey.com/sites/default/files/779148_How_Sourcing_Excellence_Can_Lower_Hospital_Costs_Health_International_10.pdf
- Medicines for Europe. (2019). Position paper on best procurement practices. En https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2019/04/M-Best-procurement-practices-position-paper_final-version.pdf
- Theodoridis, S. y Koutroumbas, K. (2009). Clústering Algorithms II: Hierarchical Algorithms. ISBN 9781597492720
- WHO. (1999). Operational principles for good pharmaceutical procurement. En <https://www.who.int/3by5/en/who-edm-par-99-5.pdf>

Anexos

Metodología del análisis cualitativo

La metodología del análisis cualitativo se estructuró de la siguiente forma:

1. Se trazó un mapa de actores clave del sistema de salud colombiano.
2. Se estableció el flujo de recursos y responsabilidades en la compra de medicamentos para hospitales públicos.
3. Para ser entrevistados, se seleccionaron actores clave que representaran cada nivel de la cadena de valor identificada.
4. Se diseñaron las preguntas para cada actor clave teniendo en cuenta:
 - El rol del actor dentro del sistema.
 - Los hallazgos preliminares en el análisis de datos de compra pública de medicamentos.
 - Revisión de literatura de compra eficiente de medicamentos.
5. Se contactaron a los actores identificados. En los casos en que no fue posible contactar al actor, se buscó un reemplazo, para lograr que cada nivel en la cadena de valor identificada fuera incluido.
6. Previamente a la entrevista, se enviaron las preguntas a su respectivo destinatario para que tuviera tiempo de prepararlas.
7. Durante la entrevista, se hicieron las preguntas preestablecidas y además se generó un espacio para ahondar en temas de interés surgidos en la conversación.
8. El equipo consultor elaboró una transcripción de las entrevistas.
9. A partir de elementos transversales identificados, se establecieron 5 categorías, en las que fue organizada la información.

Los actores entrevistados fueron:

- Hospitales municipales, departamentales y nacionales.
- Gremio de hospitales públicos.
- Entes rectores del SGSSS.
- Cooperativas de hospitales.
- Entes de control.
- ONG anticorrupción.
- Centros de investigación en derecho económico.

Metodología del análisis cuantitativo

Teniendo en cuenta el alto volumen de contratos de compra de medicamentos en hospitales públicos en Colombia y la ausencia de una estructura estandarizada en los distintos documentos que soportan cada uno de estos procesos, el equipo consultor diseñó una estrategia de muestreo que permite reducir el universo de contratos a analizar, sin perder la capacidad de inferencia estadística para la caracterización de la compra pública en salud.

Esta metodología consiste en un muestreo estratificado a partir de grupos (o *clústers*) de hospitales públicos, creados a partir de las características de cada institución. En cada uno de estos grupos se realiza un muestreo aleatorio de ESE sobre los que se analizan los procesos de contratación pública para la compra de medicamentos. A su vez, en las instituciones que presenta un alto volumen de contratos por año, se realiza un muestreo aleatorio de contratos. Sobre los procesos seleccionados, el equipo consultor realiza la transcripción y estandarización de la información de acuerdo con la clasificación anatómica (código ATC a su nivel 5 de desagregación) de las moléculas reportadas en Denominación Común Internacional (DCI) en los procesos, así como la concentración, forma farmacéutica y cantidad de unidades mínimas de dispensación compradas. Esto permite obtener los precios estandarizados por unidad de concentración que, posteriormente, son analizados contra los rangos de precios de venta de los laboratorios de acuerdo con la información reportada a SISMED. Esto permite evaluar la eficiencia de la compra de los medicamentos a partir del *mark-up*. A menor diferencia con el precio de venta de los medicamentos genéricos para cada combinación de ATC5 y forma farmacéutica, se considera más eficiente el proceso de compra de las ESE.

Muestreo estratificado de ESE

El muestreo estratificado de los hospitales públicos se realizó a partir de la agrupación de las ESE por sus características observables, incluyendo variables financieras, de habilitación, ubicación, carácter del hospital y su entorno inmediato.

Para la construcción de las bases de datos empleada en la elaboración de estos *clústers* se utilizaron los datos provistos por el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud -REPS- y los estados financieros registrados en la Superintendencia Nacional de Salud. Con el propósito de establecer si hubo cambios en la composición del gasto antes y después de la pandemia que afectasen la composición de los *clústers*, se construyeron dos bases de datos una para el año 2019 y otra para el año 2020, cuya diferencia radica en las variables de los estados de resultados.

Las dos bases cuentan con las siguientes 46 variables:

Variables Estado de Resultados

- Activos
- Cuentas por cobrar
- Cuentas por cobrar de difícil recaudo
- Razón de cuentas por cobrar de difícil recaudo
- Inventarios
- Cuentas por pagar
- Ingresos
- Gastos
- Costos de Ventas

Variables cualitativas y categóricas

- Nivel de la ESE
- Cuenta con atención a adultos
- Cuenta con atención pediátrica
- Cuenta con atención psiquiátrica
- Cuenta con atención de salud mental
- Cuenta con atención de farmacodependencia
- Cuenta con atención a cuidado agudo mental
- Cuenta con atención a pacientes crónicos
- Cuenta con cuidado intensivo para adultos
- Cuenta con atención de obstetricia
- Cuenta con sillas de hemodiálisis
- Cuenta con cuidado intermedio mental
- Cuenta con consulta externa
- Cuenta con procedimientos
- Cuenta con sillas de quimioterapia
- Cuenta con cuidado intermedio adulto
- Cuenta con cuidado intensivo neonatal
- Cuenta con cuidado básico neonatal
- Cuenta con cuidado intensivo pediátrico
- Cuenta con cuidado intermedio neonatal
- Cuenta con cuidado intermedio pediátrico
- Cuenta con observación a adultos
- Cuenta con quirófano
- Cuenta con unidad de quemados adultos
- Cuenta con trasplante de progenitores hematopoyéticos
- Cuenta con unidad de quemados pediátrico
- Cuenta con atención de salud mental para adultos
- Cuenta con TPR
- Cuenta con Urgencias
- Cuenta con observación pediátrica
- Cuenta con atención a partos
- Cuenta con sala de cirugía
- Cuenta con atención básica

- Cuenta con atención medicalizada

Otras variables:

- Población del municipio de la ESE.
- Carácter de la ESE (Departamental, Nacional, Distrital, Municipal)

Esta información se recopiló para 919 ESE en todo el territorio nacional tanto para 2019 como para 2020. La identificación de los prestadores públicos se realizó a partir de la información del Ministerio de Salud y Protección Social. La creación de los grupos se hizo a partir de metodologías estándar en la literatura que maximizan la similitud de los elementos que pertenecen a un grupo y maximizan la diferencia del grupo con los demás grupos, lo que se logra a partir de una matriz de distancias. Dado que las variables utilizadas para la caracterización de las ESE son tanto continuas como categóricas, al consultar literatura se estableció que la mejor forma de calcular la matriz de distancias era utilizar el método *Daisy* (Dissimilarity Matrix Calculation) con el método *Gower*. A su vez, el cálculo de los clústeres se realizó a partir de la elaboración de un dendrograma con el método *Ward.D2*. Para profundizar en el método se recomienda revisar Theodoridis y Koutroumbas (2009). Como resultado de este proceso se obtuvieron cinco (5) clústers que agrupan a las 919 ESE tenidas en cuenta. Este proceso se hizo de forma independiente para 2019 y para 2020, con el fin de controlar por las variaciones que podrían haberse dado como consecuencia de los efectos de la pandemia de COVID-19. La gráfica 3 presenta los resultados de esta clasificación para los años 2019 y 2020 y la tabla muestra la composición de cada uno de los grupos resultantes.

Gráfica 5. Dendrograma para la clasificación de ESE en Colombia

A. Dendrograma 2019

B. Dendograma 2020

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Composición de los clústers

A. Clústers 2019

Clúster	1	2	3	4	5
Número de ESE	93	488	214	18	106

B. Clústers 2020

Clúster	1	2	3	4	5
Número de ESE	102	485	216	18	97

Fuente: Elaboración propia

Pese al cambio en las variables financieras de 2019 a 2020, se observa que la composición de los clústers de estos dos años se mantiene casi sin cambios, a excepción de trece (13) ESE que cambiaron de clúster de 2019 a 2020: diez (10) pasaron del clúster 5 al clúster 1; dos (2) pasaron del clúster 2

al clúster 3 y una (1) pasó del clúster 1 al clúster 5. Las características de los hospitales que hacen parte de cada clúster no varían de forma considerable entre 2019 y 2020.

Características de los grupos de ESE

Como se mencionó anteriormente, la metodología de clasificación o agrupación utilizada busca minimizar las diferencias entre los componentes de un mismo grupo y maximizar las diferencias con los componentes de otros grupos. De tal manera que las características de las ESE que componen cada clúster deberán ser similares, al menos en cuanto a las variables descritas en la sección 5.1.1. A continuación se describe la composición de cada uno de los 5 grupos de hospitales públicos.

a. Clúster 1:

Este clúster contiene 102 ESE, de las cuales 10 fueron seleccionadas para la muestra de estudio.

Las ESE que pertenecen a este clúster se caracterizan por tener un promedio de activos de COP 61.058.701.394, cuentas por cobrar de COP 25.758.952.741, cuentas por cobrar de difícil recaudo de COP 6.173.232.832, inventarios por COP 1.711.174.983, cuentas por pagar de COP 10.437.645.968, resultados del ejercicio de COP 1.785.916.409, ingresos por COP 40.880.520.165, gastos por COP 13.980.545.509 y costos de ventas de COP 26.899.974. Para cada uno de estos indicadores financieros, las ESE del clúster 1, se ubican en promedio entre el 10 % de ESE con más activos, cuentas por cobrar, cuentas por cobrar de difícil recaudo, inventarios, cuentas por pagar, resultados del ejercicio, ingresos, gastos y costos de ventas, en el país. Por su parte, frente a la razón de cuentas por cobrar de difícil recaudo las ESE de este clúster cuentan con un indicador de 0,26, lo que las ubica en el 30 % con la razón de cuentas por cobrar de difícil recaudo.

De los hospitales que conforman este clúster, el 100 % cuenta con la habilitación del servicio de salud de atención a adultos, el 94,12 % cuenta con servicio de atención pediátrica, el 92,16 % cuenta con servicio de obstetricia, el 73,53 % realiza procedimientos, 99,02 % tiene habilitados quirófanos, el 92,16 % atiende partos, el 89,22 % brinda atención básica, el 72,55 % brinda atención medicalizada. Frente al carácter de las ESE, el 99,02 % son de carácter departamental.

Por su parte, ninguna de las ESE cuenta con los siguientes servicios: atención a farmacodependencia, cuidado mental, cuidado intermedio mental, observación adultos, unidad de quemados adulto, unidad de quemados pediátrico, salud mental adulto, TPR, servicio de urgencias, observación pediátrica.

Gráfica 6. Distribución geográfica de las ESE del clúster 1

Fuente: elaboración propia

b. Clúster 2:

Este clúster contiene 485 ESE, de las cuales 46 fueron seleccionadas para la muestra de estudio.

Las ESE que pertenecen a este clúster se caracterizan por tener un promedio de activos de COP 10.858.611.362, cuentas por cobrar por COP 2.933.185.681, cuentas por cobrar de difícil recaudo de COP 646.504.959, una razón de cuentas por cobrar de difícil recaudo de 0,24, inventarios por COP 260.520.782, cuentas por pagar por COP 1.371.689.986, los resultados del ejercicio son COP 275.684.214, ingresos por COP 8.408.060.053, gastos por COP 3.455.509.817 y costos de ventas por COP 4.952.550.236. Para cada uno de estos indicadores financieros, las ESE del clúster 2, se ubican en promedio entre el 30 % de ESE con más activos, cuentas por cobrar, cuentas por cobrar de difícil recaudo, razón de cuentas por cobrar de difícil recaudo, inventarios, cuentas por pagar, resultados del ejercicio, ingresos, gastos y costos de ventas, en el país.

Frente a las variables cualitativas, este clúster se caracteriza por: el 100% de las ESE brinda atención a adultos, el 99,38 % brinda atención pediátrica, el 97,11 % tiene atención de obstetricia, el 50,31 % cuenta con procedimientos, el 94,43 % atiende partos, el 98,35 % tiene atención básica. Frente al carácter de las ESE el 99,38 % es de carácter municipal.

Por su parte ninguna de las ESE cuenta con los siguientes servicios: salud mental, farmacodependencia, cuidado agudo mental, institución paciente crónico, sillas de hemodiálisis, cuidado intermedio mental, sillas de quimioterapia, cuidado intermedio adulto, cuidado intensivo neonatal, cuidado intensivo pediátrico, cuidado intermedio pediátrico, observación adultos, unidad

de quemados, trasplante de progenitores hematopoyéticos, unidad de quemados pediátrico, salud mental adulto, TRP, Urgencias, observación pediátrica, ni salas de cirugía.

Gráfica 7. Distribución geográfica de las ESE del clúster 2

Fuente: elaboración propia

c. Clúster 3:

Contiene 216 ESE de las cuales 21 fueron seleccionadas para la muestra de estudio. Las ESE pertenecientes a este clúster se caracterizan por tener: un promedio de activos de COP 6.516.943.607, lo que las ubica en el 40 % de ESE con activos más altos, cuentas por cobrar por COP 1.415.158.905, lo que las ubica en el 50 % de ESE con más cuentas por cobrar.

Frente a las cuentas por cobrar de difícil recaudo de en promedio se ubican en COP 159.358.901, la razón de cuentas por cobrar es en promedio de 0,17, los inventarios tienen un valor promedio de COP 225.889.154 y cuentas por pagar en promedio de COP 533.797.429. Para cada uno de estos indicadores, las ESE de este clúster, se ubican en promedio entre el 30 % de ESE con un valor más alto en razón de cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar.

Respecto a los resultados del ejercicio se ubican en promedio en COP 83.415.752, cuentan con ingresos en promedio de COP 3.862.543.182, gastos en promedio de COP 1.851.650.817 y costos de ventas en promedio de COP 2.010.892.365. En este grupo de indicadores, las ESE pertenecientes a este clúster se ubican en el 50 % de ESE con un valor superior de resultados del ejercicio, ingresos, gastos y costos de ventas.

Frente a las variables cualitativas, este clúster se caracteriza por: el 25 % brinda atención de obstetricia, el 56,02 % cuenta con procedimientos, el 39,81 % atiende partos, el 93,06 % brinda atención básica. Frente al carácter de las ESE, el 93,52 % es de carácter municipal.

Por su parte ninguna de las ESE cuenta con los siguientes servicios: atención pediátrica, cuidado intensivo adultos, sillas de hemodiálisis, sillas de quimioterapia, cuidado intermedio adulto, cuidado intensivo neonatal, cuidado básico neonatal, cuidado intensivo pediátrico, cuidado intermedio neonatal, cuidado intermedio pediátrico, unidad de quemados adulto, trasplante de progenitores hematopoyéticos, unidad de quemados pediátrico, observación pediátrica ni sala de cirugía.

Gráfica 8. Distribución geográfica de las ESE del clúster 3

Fuente: elaboración propia

d. Clúster 4

Contiene 18 ESE de las cuales 2 fueron seleccionadas para la muestra de estudio. Las ESE pertenecientes a este clúster se caracterizan por tener: un promedio de activos de COP 409.317.539.335, cuentas por cobrar por COP 152.104.401.667, cuentas por cobrar de difícil recaudo de COP 71.301.024.207, una razón de cuentas por cobrar de 0,56, inventarios por COP 8.407.249.966, cuentas por pagar por COP 33.571.110.968, los resultados del ejercicio son COP 15.966.278.507, ingresos por COP 267.113.798.039, gastos por COP 83.110.868.509 y costos de ventas por COP 184.002.929.529. Para cada uno de estos indicadores financieros, las ESE del clúster 4, se ubican en promedio entre el 10 % de ESE con valores más altos.

Frente a las variables cualitativas, este clúster se caracteriza por: el 100 % de las ESE brindan atención a adultos, el 94,44 % brinda atención pediátrica, el 50 % brinda atención psiquiátrica, el 94,44 % tienen cuidado intensivo para adultos, el 100 % tiene atención de obstetricia, el 38,89 % cuenta con

sillas de hemodiálisis, el 94,44 % tiene procedimientos, el 61,11 % cuenta con sillas de quimioterapias, el 100 % tiene cuidado intermedio para adultos, el 94,44 % tiene cuidado intensivo neonatal, el 100 % tiene cuidado básico neonatal, el 83,33 % tiene cuidado intensivo pediátrico, el 100 % tiene cuidado intermedio neonatal, el 77,78 % tiene cuidado intermedio pediátrico, el 100 % cuenta con quirófanos, el 100 % atienden partos, el 77,78 % tiene atención básica, el 83,33 % tiene atención medicalizada. Frente al carácter de las ESE, el 61,11 % es de carácter departamental.

Por su parte ninguna de las ESE cuenta con los siguientes servicios: cuidado intermedio mental, observación adultos, trasplante de progenitores hematopoyéticos, salud mental adultos, TPR, urgencias, observación pediátrica, sala de cirugía.

Gráfica 9. Distribución geográfica de las ESE del clúster 4

Fuente: elaboración propia

e. Clúster 5

Contiene 97 ESE de las cuales 9 fueron seleccionadas para la muestra de estudio. Las ESE pertenecientes a este clúster se caracterizan por tener: un promedio de activos de COP 11.207.880.008, cuentas por cobrar por COP 2.859.065.894, cuentas por cobrar de difícil recaudo de COP 736.669.319, una razón de cuentas por cobrar de 0,13, inventarios por COP 402.493.858, los resultados del ejercicio son COP 403.851.199, ingresos por COP 8.635.544.949, gastos por COP 3.544.593.723 y costos de ventas por COP 5.090.951.225. Para cada uno de estos indicadores financieros, las ESE del clúster 5, se ubican en promedio entre el 30 % de ESE con valores más altos. Frente a las cuentas por pagar, estas ESE tienen en COP 718.030.422, lo que las ubica en el 50 % de las ESE con valores más altos.

Frente a las variables cualitativas, este clúster se caracteriza por: el 98,97 % de las ESE brindan atención a adultos, el 95,88 % brinda atención pediátrica, el 94,85 % tiene atención de obstetricia, el 67,01 % tiene procedimientos, el 94,85 % atienden partos, el 98,97 % tiene atención básica. Frente al carácter de las ESE, el 96,91 % es de carácter departamental.

Gráfica 10. Distribución geográfica de las ESE del clúster 5

Fuente: elaboración propia

La tabla 5 presenta un resumen de la composición de cada uno de los grupos de ESE creados para la revisión de procesos de compra de medicamentos en Colombia.

Tabla 5. Composición de clústers de ESE

a) Habilitación de servicios de atención por Clúster

Clúster	Clúster 1	Clúster 2	Clúster 3	Clúster 4	Clúster 5
Adultos	100,0%	100,0%		100,0%	99,0%
Pediátrica	94,1%	99,4%		94,4%	95,9%
Psiquiatría				50,0%	
Cuidado Intensivo Adulto				94,4%	
Obstetricia	92,2%	97,1%	25,0%	100,0%	94,8%
Sillas de Hemodiálisis				38,9%	

Procedimientos	73,5%	50,3%	56,0%	94,4%	67,0%
Sillas de Quimioterapia				61,1%	
Cuidado Intermedio Adulto	29,4%			100,0%	
Cuidado Intensivo Neonatal				94,4%	
Cuidado básico neonatal	21,6%			100,0%	
Cuidado Intensivo Pediátrico				83,3%	
Cuidado Intermedio Neonatal				100,0%	
Cuidado Intermedio Pediátrico				77,8%	
Quirófano	99,0%			100,0%	
Partos	92,2%	94,4%	39,8%	100,0%	94,8%
Sala de Cirugía					
Básica	89,2%	98,4%	93,1%	77,8%	99,0%
Medicalizada	72,5%			83,3%	
Carácter Departamental	99,0%			61,1%	96,9%
Carácter Distrital				22,2%	
Carácter Municipal		99,4%	93,5%	16,7%	

Fuente: elaboración propia

Muestreo de prestadores y contratos de compra pública de medicamentos

Sobre los cinco clústeres descritos en la sección anterior y que abarcaron a 919 ESE, se procedió a realizar un muestreo estratificado con el fin de seleccionar a los prestadores sobre los que se realizaría la revisión detallada de los procesos contractuales de compra de medicamentos. En total se seleccionaron ochenta y ocho (88) hospitales públicos.

Tabla 6. Número de ESE seleccionadas en cada uno de los clústers

A. 2019

Clúster	1	2	3	4	5
Número de ESE Seleccionadas	9	47	20	2	10

B. 2020

Clúster	1	2	3	4	5
Número de ESE Seleccionadas	10	46	21	2	9

Fuente: Elaboración propia

Levantamiento de información de contratos públicos de compra de medicamentos

Una vez definida la muestra se procedió con el levantamiento de datos sobre los contratos de las ESE seleccionadas en el punto anterior. Este proceso consiste en obtener los datos de la cantidad y precio de compra de los medicamentos por parte de las ESE a nivel de detalle de presentación comercial. Estos microdatos son necesarios para establecer y comprobar la efectividad de las palancas de compras.

Para el proceso de levantamiento de información es necesario, en primera medida, obtener todos los contratos de compra de medicamentos de las ESE a analizar para un periodo de tiempo determinado. Posteriormente, de estos contratos se debe extraer la información de los medicamentos a una base de datos estandarizada que permita los análisis de datos posteriores.

El proceso de obtención de los contratos comprende los siguientes pasos:

1. Se utilizan la plataforma de Datos Abiertos del gobierno, específicamente SECOP 1 (<https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-I/xvdy-vvsk/data>) y SECOP 2 (<https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Procesos-de-Contratacion/p6dx-8zbt>) para la obtención de los contratos de interés.
2. Se aplican los siguientes filtros para la tamización de la información.

Tabla 7: Filtros para la tamización de los resultados de SECOP

Campo	Palabras clave
Código de la entidad	Se utiliza el código del municipio obtenido en la caracterización de los clústers. Se recomienda filtrar a través del NIT de la entidad.
Objeto para contratar	“medicamento”, “productos farmacéuticos”, “oxígeno medicinal”, “suministro”
Anno Firma del contrato	“2019”, “2020”

Fuente: elaboración propia

3. Se verifica que la entidad sea la de interés y se exporta la información a Excel.
4. En Excel, se verifica que el objeto del contrato contenga la palabra “medicamentos”, “productos farmacéuticos” u “oxígeno medicinal” y se vuelve a tamizar la información.
5. En el excel se revisa el ‘detalle del objeto a contratar’, se eliminan los contratos que contengan exclusivamente ‘equipos médicos’, ‘reactivos de laboratorio’, ‘equipos de protección’ y ‘equipos quirúrgicos’. Estos elementos, que no son medicamentos, generalmente se registran en la categoría de medicamentos o productos farmacéuticos.
6. Los contratos seleccionados son consolidados en una sola base de datos.
7. Posteriormente, se procede a descargar el contrato correspondiente a cada proceso en PDF, mediante el enlace que provee SECOP.

Ahora, una vez se cuenta con los contratos de cada una de las entidades objeto de análisis, se procede al proceso de extracción de información para cada uno de los medicamentos allí contenidos. Es muy

importante tener en cuenta distintos puntos en este proceso de extracción de información. En primer lugar, **los contratos de distintos hospitales suelen estar en diferentes estructuras, pues no hay un esquema o plantilla estándar para la compra de medicamentos.** Esto dificulta que se pueda hacer un proceso de automatización de la información. Además, los contratos subidos a SECOP suelen corresponder a digitalizaciones de documentos físicos, por lo que para extraer la información de forma automática se deben utilizar algoritmos de reconocimiento óptico de caracteres (OCR, por sus siglas en inglés), los cuales, de acuerdo con la experiencia del equipo consultor en este proyecto, demostraron ser insuficientes para poder extraer la información.

En segundo lugar, también se debe tener en cuenta que, para que la información extraída de los contratos sea útil y pueda ser cruzada con otras bases de datos, es necesario asociarla a la base de datos del código único de medicamentos del Invima. **Sin embargo, en ninguno de los contratos analizados en este proceso de consultoría se hallaron los códigos CUM para los medicamentos comprados por las ESE,** por lo que, para asociar estos medicamentos a su respectivo registro sanitario y código consecutivo es necesario analizar el código ATC al quinto nivel de agrupación (a partir de la denominación común internacional de la molécula del medicamento comprado), la forma farmacéutica y el laboratorio fabricante. No obstante, también se debe resaltar que los medicamentos comercializados a hospitales suelen presentarse por unidad mínima de dispensación (por ejemplo, vial, tableta, parche, entre otros), por lo que solamente se puede asociar el registro sanitario y expediente, sin llegar al nivel de presentación comercial (es decir, el código CUM sin su consecutivo).

Dado lo anterior, la extracción de información de los contratos debe realizarse de forma manual con un equipo con entrenamiento en la estructura de codificación de los medicamentos y en los conceptos básicos de farmacología.

Los datos extraídos de cada contrato son los siguientes: Número UID del proceso, hospital, NIT hospital, principio activo, presentación, forma farmacéutica, laboratorio, marca, volumen (cantidad comprada), precio unitario, precio total, compromiso de reposición y comentarios. En 'comentarios' se registran las particularidades que pueda presentar el contrato. La más frecuente consistía en que los hospitales no informaban el precio unitario de los medicamentos, sino que mostraban solo el precio total sin desagregar del contrato, lo que impide los análisis a nivel de medicamento.